

ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ / EDUCATION, UPBRINGING AND ENLIGHTENMENT

УДК 338.48

DOI: 10.5281/zenodo.10968328

К ВОПРОСУ О КОНЦЕПЦИИ СРЕДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ: РАЗНООБРАЗИЕ, ЭТАПЫ И ПРИНЦИПЫ РАЗРАБОТКИ

КИРЕЕВА Юлия Александровна,

Российский государственный университет туризма и сервиса (Москва, РФ);

Кандидат педагогических наук, доцент; e-mail: kireeva.ya@mail.ru

КОНОВАЛОВА Елена Евгениевна,

Российский государственный университет туризма и сервиса (Москва, РФ);

Кандидат экономических наук, доцент; e-mail: eekmgus@mail.ru

ФИЛАТОВА Мария Сергеевна,

Московский городской университет управления Правительства Москвы имени Ю.М. Лужкова (Москва, РФ);

Кандидат философских наук, доцент; e-mail: moiseeva_m@mail.ru

Аннотация. Современный рынок гостиничных услуг сформировался под воздействием ряда исторических аспектов, а также с использованием успешных и эффективных моделей развития гостиничных сетей. Данный гибридный сценарий подразумевал использование традиционных мировых подходов к формированию концепций гостиниц, как базовых участников туристского рынка. Однако, в современной действительности необходим пересмотр данного подхода в силу его малой эффективности на этапе стратегического развития бизнес-единиц. Стратегическое развитие гостиничных предприятий, их способность к концептуальному развитию и внедрению новых форм организации предоставления качественно новых моделей предоставления гостиничных услуг, вот залог успешного функционирования рынка, а значит и развития отрасли. Проблемы формирования и разработки успешных концепций для многофункциональных гостиничных комплексов – одна из тем, которая рассматривается на конференциях и форумах, является предметом активного изучения. Актуальность данной статьи заключается в том, что существующие шаблонные концепции развития, применяемые большинством традиционных гостиничных предприятий России, не позволяют удерживать необходимое конкурентное положение; а также не дают дополнительного мультипликативного эффекта в контексте развития регионального туризма. Авторы статьи обобщили существующие концепции средств размещения, для характеристику наиболее популярным и эффективным, особое внимание уделили этапам разработки концепции средства размещения.

Ключевые слова: туризм, гостеприимство, средство размещения, концепция

Для цитирования: Киреева Ю.А., Коновалова Е.Е., Филатова М.С. К вопросу о концепции средства размещения: разнообразие, этапы и принципы разработки. // Сервис plus. 2024. Т.18. №1. С.145-156. DOI: 10.5281/zenodo.10968328.

Статья поступила в редакцию: 01.02.2024.

Статья принята к публикации: 11.03.2024.

ON THE QUESTION OF THE CONCEPT OF ACCOMMODATION FACILITIES: DIVERSITY, STAGES AND PRINCIPLES OF DEVELOPMENT

Yulia A. KIREEVA,

Russian State University of Tourism and Service (Moscow, Russia);
PhD (Cand. Sc.) in Pedagogics, Associate Professor; e-mail: kireeva.ya@mail.ru

Elena E. KONOVALOVA,

Russian State University of Tourism and Service (Moscow, Russia);
PhD (Cand. Sc.) in Economics, Associate Professor; e-mail: eekmgus@mail.ru

Maria S. FILATOVA,

Moscow Metropolitan Governance Yury Luzhkov University (Moscow, Russia);
PhD (Cand. Sc.) in Philosophy, Associate Professor; e-mail: moiseeva_m@mail.ru

Abstract. The modern market for hotel services has been formed under the influence of a number of historical aspects, as well as using successful and effective models for the development of hotel chains. This hybrid scenario implied the use of traditional world approaches to the formation of hotel concepts as basic participants in the tourism market. However, in modern reality, a revision of this approach is necessary due to its low effectiveness at the stage of strategic development of business units. The strategic development of hotel enterprises, their ability to conceptually develop and introduce new forms of organizing the provision of qualitatively new models for the provision of hotel services, is the key to the successful functioning of the market, and therefore the development of the industry. The problems of forming and developing successful concepts for multifunctional hotel complexes are one of the topics that are discussed at conferences and forums and are the subject of active study. The relevance of this article lies in the fact that the existing template development concepts used by the majority of traditional hotel enterprises in Russia do not allow them to maintain the necessary competitive position; and also do not provide an additional multiplier effect in the context of the development of regional tourism. The authors of the article summarized the existing concepts of accommodation facilities, characterizing the most popular and effective ones, and paid special attention to the stages of developing the concept of an accommodation facility.

Keywords: tourism, hospitality, accommodation, concept

For citation: Kireeva, Yu.A., Konovalova, E.E., Filatova, M.S. (2024). On the question of the concept of accommodation facilities: diversity, stages and principles of development. *Service plus*, 18(1), 145-156. DOI: 10.5281/zenodo.10968328. (In Russ.).

Submitted: 2024/02/01.

Accepted: 2024/03/11.

Введение

Развитие индустрии туризма и гостеприимства связывают с постоянным совершенствованием гостиниц, как объектов хозяйствования и бизнес-единиц, определяющих тенденции изменений в отрасли. Являясь своего рода флагманом туристской индустрии, предприятия гостиничного типа первыми откликаются на те или иные новшества и запросы потребителей.

Меняясь, внедряя новые стандарты обслуживания, применяя инновационные методы и технологии в управлении гостиничным бизнесом, менеджеры гостиничного дела, часто незаметно для себя, определяют динамику изменений во всех остальных направлениях обслуживания туристов.

По своей сути, развитие гостиниц, как центра культурно-бытового обслуживания населения, – это признак развитости общественной жизни, уровня его социокультурного и социально-экономического процветания. Этот тезис доказывает то, что в странах с наилучшим уровнем экономического развития располагается наибольшее количество качественно новых гостиничных комплексов.

Размещение занимает центральное место в комплексе услуг, предоставляемых туристам в время путешествия, и являются неотъемлемой частью каждого тура. Средства размещения, под которыми понимают любой объект, регулярно или эпизодически предоставляющий места для ночевки, составляют основу туристской индустрии. На их долю приходится до 65% лиц, занятых в туристской сфере, и около 68% всех поступлений от туризма. Строительство новых средств размещения существенно повышает привлекательность туристского направления, увеличивает поток туристов. Высокий сервис предоставления услуг по размещению определяет также такие психологические аспекты туризма, как удовлетворённость путешествием и высокая оценка организации пребывания туристов в том или иной стране.

В современных условиях для средств размещения и индустрии гостеприимства характерны следующие тенденции [7]:

- персонализация услуг, которая начинается с персонализированной рассылки об услугах отеля и заканчивается выбором материала подушек

или одеял, подарка за первое бронирование и даже жирности молока на завтрак для гостей;

- экологичность, заключающаяся в предоставлении постояльцам для отдыха экологически чистых условий, с использованием технологии энергоэффективности, снижения выбросов углекислого газа и экономии воды;

- совмещение отдыха с возможностью работать удаленно, для этого администрации отелей необходимо создать необходимые условия для таких постояльцев;

- применение современных передовых технологий, например, предоставление услуг виртуального консьержа, который оказывает помощь круглосуточно, мобильную регистрацию заезда или функции «умного дома» в номерах (включение света голосом или вход в номер без ключа) и т.п.;

- забота о безопасности здоровья постояльцев во время пребывания в отеле;

- внесение изменений в действующую концепцию отеля. Соединив различные формы и условия отдыха позволит привлечь тех гостей, которые раньше никогда бы не посетили классический отель со стандартным набором услуг.

Обзор литературы

Информационной базой для подготовки статьи послужили:

1. Труды российских и зарубежных ученых, а также материалы научной периодической литературы.

2. Статистические источники и данные маркетинговых исследований, представленные на Интернет-ресурсах.

Определение термина «концепция гостиницы» можно найти в трудах Платоновой Н.А., Харитоновой Т.В., Вапнярской О.И., Кривошеевой Т.М., Коноваловой Е.Е. и других.

В процессе подготовки статьи использовались различные научные методы исследования. В том числе: сравнительный анализ, теоретический и практический анализ, логическое обоснование.

Результаты и обсуждение

Концепция (от лат. *conception* – понимание, система) – определенный способ понимания, трактовки каких-либо явлений, основная точка зрения,

руководящая идея для их освещения, ведущий замысел, конструктивный принцип различных видов деятельности [4].

В таблице 1 представлено несколько общепринятых и наиболее часто используемых определений термина «концепция».

Табл. 1. Определение термина «концепция»
Table 1. Definition of the term "concept"

Источник	Определение
Новая философская энциклопедия	Ведущий замысел, определенный способ понимания, трактовки какого-либо явления; внезапное рождение идеи, основной мысли, художественного или др. мотива
Брынов Г.В.	Систематизация всех идей (взглядов), выработанных для понимания направления развития. Она дает ответ на вопрос – как достичь намеченной цели. По сути, это единый определяющий замысел (стратегия) для решения любой задачи
Большая энциклопедия маркетолога	Система, главный замысел, способ понимания явлений (мировых, природных, общественных). Это точка зрения на события в различных видах деятельности, определяющая направление и стратегию действий

Очевидно, что настоящий термин в большинстве случаев рассматривается, как философская категория или категория менеджмента. Единным в обоих подходах становится принцип «объединения идеи» и выражение её посредством качественного синтеза, с обязательством представления в удобном, последовательном и понятном для восприятия пользователя формате [3].

Таким образом, «концепция» – это единый комплексный образ объекта, с описанием его характерных признаков и принципов функционирования, отраженный в определенном сценарии и форме, отличающей данный объект от любого другого, схожего с ним (включая и объекты хозяйствования).

В свою очередь, «концепция гостиницы» – это подробное описание будущего гостиничного предприятия, отражающего все аспекты его деятельности, а также методы и технологии оказания гостиничных услуг, изложенные в конкретном документе.

С юридической точки зрения «концепция гостиницы» – это:

- базовый документ, сформированный на основе проведенных маркетинговых исследований;
- документ, отражающий необходимые детали и специфику деятельности будущего гостиничного предприятия с подробным описанием

норм и стандартов обслуживания, спектра услуг и структуры номерного фонда;

- документ, содержащий все нюансы ведения хозяйственной деятельности гостиничного предприятия применительно к маркетинговой идее и ландшафтно-архитектурному решению.

Концепции гостиниц, отражающие требования Четвёртой научно-технологической революции, являются неотъемлемой частью процессов развития инновационных и информационных экономик мира. Они обеспечивают внимание наиболее состоятельных и активных потребителей турпродукта именно к этим регионам развития туризма, давая искушенному клиенту возможность ощутить все прелести наиболее современных решений в гостиничном деле с точки зрения организации пространства, интерьера и даже наличия различных high-tech сервисов.

Еще 20-30 лет назад неожиданными лидерами в гостиничной индустрии стали Турция и Египет, впервые массово применившие в своей практике принципиально новую концепцию работы отелей по системе «все включено». И в этом случае нельзя говорить об уникальности самих гостиниц, скорее особую роль в развитии туризма в этих странах сыграла именно необычная система коммерческого предложения, основанная на комплексности услуги для потребителя. В результате система менеджмента сформировала не только

новый формат работы отелей в стране, но и перевернула весь мировой туристский рынок [9].

Начиная с 1950 года концепция «все включено» активно развивалась и на Средиземноморском побережье. За эти годы концепция покорила множество стран от Испании и Болгарии до Кубы, Доминиканской Республики и Мексики в Латинской Америке и до Вьетнама и Таиланда в Юго-Восточной Азии. По различным оценкам, сегодня в мире доля отелей, работающих по этой системе, достигает 36%. Популярность данной концепции бесспорно подтверждает её социально-экономическое значение для развития туризма в стране или регионе [10].

Среди результатов активного внедрения системы «все включено»:

- рост поступлений в местные бюджеты за счет увеличения турпотока;
- создание новых рабочих мест и развитие сопутствующих бизнесов;
- развитие инфраструктуры, не только туристской, но и промышленной;
- активизация деятельности предприятий креативных индустрий и государственных учреждений культуры, центров развития народных промыслов и этноиндустрий [11].

Несмотря на очевидность достоинств данной концепции в мире, лидеры индустрии все чаще задумываются над тем, чтобы отказаться от ее массового использования, о чем не раз заявляли и представители ведущих гостиничных цепей (например, сеть отелей Hilton и HolidayInn) и даже представители правительства Турции и Туниса [12].

Особенности и принципы функционирования концепции «всё включено» позволяют использовать ее для стремительного развития мало сформированных рынков. Активно применяется странами, в которых высокий потенциал развития туризма сопряжен с необходимостью максимально быстрого привлечения турпотока на системной основе. Иными словами, для формирования устойчивого потребления турпродукта массовыми потребителями в условиях конкретной страны, способствуя развитию необходимой инфраструктуры.

Однако предполагать, что перечисленные выше концепции – единственно верные для всего

мирового рынка туризма, – ошибочно. Сегмент туристов, ориентированных на экономичное предложение, действительно сегодня предпочитает массовые туры. Однако, существует и сегмент индивидуальных потребителей, для которых необходимы иные виды не только гостиниц, но и гостиничных услуг. Самостоятельные туристы предпочитают уникальные решения, а также делятся на VIP-клиентов, клиентов среднего класса и эконом потребителей.

В большинстве стран мира, формирующих рынок индивидуального потребления, сегодня развивается концепция хостелов и уникальных гостевых домов. Необходимо отметить, что это явление распространено и в России. Концепция экономичных, но вместе с тем уникальных гостиничных предприятий, ворвалась на рынок стремительно, сумев заинтересовать молодых потребителей. Для современного хостела недостаточно быть просто дешевым объектом размещения, он должен нести в себе концептуальные идеи в области дизайна, идеи бренда и даже обязательного наличия не стандартных услуг [13].

Согласно данным исследования компании Hostelworld, изучившими 35 000 хостелов в 170 странах мира, наилучшее развитие этой концепции по итогам 2017 года можно наблюдать в Испании, Италии, Китае, Таиланде и в России. Например, хостел SoulKitchen из Санкт-Петербурга признан «Лучшим хостелом Европы и России».

Такая динамика формирует представление о том, что концепция «хостел» сегодня развивается, не менее динамично, чем концепция «все включено» 30 лет назад. В результате формируется рынок гостиничных комплексов для индивидуального туриста эконом класса, требующих ряд дополнительных, но не включенных услуг [14].

На рисунке 1 представлена обобщенная информация по концепциям, рассмотренных выше.

Таким образом, наиболее актуальными мировыми концепциями гостиничного бизнеса, сформировавшихся в силу исторических, экономических и социальных факторов развития туризма являются такие как High-tech, «все включено» и «хостел».

Российские авторы также предлагают свои варианты классификации концепций, одна из которых представлена на рисунке 2 [5].

Рис. 1. Ключевые мировые концепции гостиничного бизнеса
Fig. 1. Key global concepts of the hotel business

Рис. 2. Классификация концепций гостиниц, предложенная российскими авторами
Fig. 2. Classification of hotel concepts proposed by Russian authors

По мнению авторов портала Портал PRO Hotel, грамотно составленная концепция отеля включает не только описание деятельности

подразделений, но и формирует статус предприятия на рынке с учетом его сегментации и позиционирования.

Все чаще позиционирование отеля принимает причудливые форматы. Известны такие нестандартные концепции гостиниц, набирающие обороты, как:

- отели для проведения свадебных мероприятий;
- концепция «childfree» или отели для постояльцев старше 18 лет;
- концепция «pets-friendly», позволяющая проживать с домашними питомцами;
- спа-отели и эко-отели [6, 8];
- и многие другие.

Примером необычных базовых концепций можно назвать открытие совместного межотраслевого проекта сети «TabletHotels» и автоконцерна Volvo в виде отеля «VolvoGetAwayLodge». Тенденцию эко-отелей отражает бренд «HiltonGardenInn», реализовавший замысел «сад внутри». Представителем инновационной и технологичной SMART-концепции можно назвать «AzimutHotelSmolenskayaMoscow». Тенденцию связи с модными и известными культурными штампами использовали создатели Дизайна отеля «RadissonSonya», отразившие в нем черты ро-

мана Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». В рамках оживления исторических зданий и старо промышленных архитектурных пространств используется концепция лофт-отелей. «HotellIndigoTheHague – PalaceNoordeinde», к примеру, расположен в бывшем здании Голландского Национального банка.

Наиболее привычной в мире считается гостиничная концепция, как группа гостиничных предприятий, представленных в единой цепи, объединенной брендом и сосредоточившей свои коммерческие усилия на обслуживании и привлечении конкретной категории потребителей.

Для гостиничных цепей в классическом исполнении предлагается три концепции: транзит, бизнес и отдых. Каждая из них характеризуется собственными отличительными чертами, описывающими деятельность объекта размещения в рамках его рыночной локации, независимо от страны реализации.

Подробнее характеристика представлена на рисунке 3 [1].

Транзит	Бизнес	Отдых
<ul style="list-style-type: none"> • Нахождение при аэропортах и магистралях • Номерной фонд более 300 • Служба • Аренда авто • Преобладание одно-, двухместных номеров • Разнообразие предприятий питания • Минимальный сервис • Высокая пропускная способность 	<ul style="list-style-type: none"> • Максимальная изоляция от внешней среды • Расположение в административном центре • Номерной фонд более 400 • Преобладание одноместных номеров • Наличие залов для конференций, совещаний и т.д. • Организация рабочего места в номерах 	<ul style="list-style-type: none"> • Удаление от административного центра • Наличие зоны озеленения (150м² на человека) • Преобладание двухместных номеров и полулюксов • Максимальное увеличение за счет террас, балконов, лоджий • Наличие развлекательных комплексов • Дополнительные услуги для отдыха

Рис. 3. Классические концепции гостиничных цепей

Fig. 3. Classic concepts of hotel chains

Должно заметить, что у каждой страны и даже отраслевого бизнес-объединения прочтение требований к классификации гостиниц своё. А потому существует множество дублирующих принципов и повторений одного и того же объекта размещения в различных моделях. Встречаются и случаи, когда сущностное понятие совпадает, тогда как восприятие тех или иных концепций органами власти или потребителями отличается.

В зарубежной практике применяется не менее 30 классификаций гостиниц. Их разделяют на несколько групп:

1. Европейская система классификации отелей.
2. Американская система классификации отелей.
3. Индийская система классификации отелей [2].

Основу деления отелей на типовые концепции в каждом из перечисленных методов формируют три составляющие:

- процесс предоставления услуги;
- гостиничная среда;
- уровень компетенций персонала и качество предоставляемой услуги.

Классический подход по классификации концепций развития гостиниц предлагает деление на:

1. Концепции развития по типу гостиничного предприятия. Например, классификация средств размещения, рекомендуемая специалистами Всемирной туристской организации, определяет отдельно: гостиницы и аналогичные предприятия, частные средства размещения, специальные объекты размещения, коммерческие и социальные средства размещения).
2. Концепция целевого функционального значения гостиниц также позволяет их разделять на транзитные и целевые.
3. Дизайн-концепция гостиниц. Сегодня она включает такие интересные формы, как бутик-отели и этно-отели.
4. Концепция уровня предоставляемых услуг делит гостиницы на классы обслуживания.
5. Концепция развития сетевых отелей, подчиненных единому бренду и стандарту развития.

6. Концепция развития уникальных гостиничных предприятий, предлагающих на рынок уникальное торговое предложение.

7. Концепция расположения гостиничного предприятия: городские, загородные, эко-отели.

8. Концепция развития по принципу базовых или комплексных услуг.

Все эти перечисления позволяют говорить о том, что концепций великое множество, а значит, - каждый из объектов хозяйствования способен выбрать для себя наиболее подходящий формат работы, способный развивать конкретную концепцию с задачей достижения конкретных показателей не только экономической, но и рыночной структурной эффективности. Однако, подбор конкретной концепции должен быть индивидуален.

Концепция – это абстрактная идея, общая теория или замысел чего-то материального. Она определяет общую идею, набор идей, план или намерение создавать и развиваться. Концепция позволяет создать сложную систему, при работе с которой можно избежать непредвиденных ошибок и сформировать план работы предприятия.

Концепция отеля формируется из этапов:

1. Маркетинговое исследование рынка (сегментация рынка, определение потребностей сегмента и возможностей гостиничного предприятия, анализ конкурентной среды, выбор фокус-группы).
2. Анализ территории и прилегающей инфраструктуры.
3. Зонирование территории и размещение основных строений, создание генплана
4. Определение состава услуг, площадей строений, планировок гостиничных номеров.
5. Расчет необходимых инвестиций в реализацию проекта и дохода/расхода в период эксплуатации.
6. SWOT-анализ местоположения объекта.
7. Выявление ресурсно-технического обеспечения.
8. Определение партнёров и поставщиков.
9. Разработка стандартов обслуживания.
10. Расчёт стоимости гостиничного продукта.
11. Продвижение гостиничного продукта на рынок.
12. Реализация.

Концепция отеля представляет собой совокупность всех элементов, таких как интерьер, персонал, услуги, питание, маркетинг. В типичной концепции отеля большое внимание уделяется услугам и удобствам, от классических услуг, таких как консьерж и обслуживание номеров или плавательные бассейны, до организации мероприятий, конференц-центров, спа и велнес-центров или ночных клубов. Местоположение имеет значение – расположение достопримечательностей или торговых и транспортных узлов. Интерьер отеля интерпретирует идею, воплощая её в физической форме.

Концептуальный отель предлагает преимущества как в разработке, так и в дальнейшей деятельности:

1. Конкретное позиционирование легче поддерживать и продвигать по разным каналам.

2. Отель может использовать премиальное ценообразование в пределах выбранной категории.

3. Всестороннее обслуживание гостей, которое положительно сказывается на рейтинге отеля.

4. Отели, основанные на концепции, легко продвигаются на рынок и привлекают гостей.

Семь взаимосвязанных элементов концепции могут создать уникальную комплексную систему, работая вместе как единое целое:

1. Единая история не только помогает установить контакт с целевой аудиторией, но и соединяет все элементы и объединяет их в единое целое. Она создаёт контекст для предложения и передаёт его через визуальные эффекты и функциональный пространственный дизайн.

2. Первое сильное впечатление гости испытывают при входе в отель. Интерьер должен соответствовать тематике и истории, соответствовать конкретным целям и поддерживать функцию выделенных зон. При этом важно учитывать не только стиль, но и удобство гостей и персонала при перемещении по общественным зонам отеля.

3. Визуальный стиль влияет на восприятие гостями общей ценности отеля. Это начинается не при входе, а с того момента, как гость открывает веб-сайт. Неизменная привлекательность всех каналов, социальных сетей и самого отеля свяжет историю с умами гостей на более глубоком

уровне. Можно использовать ароматы или звуки, чтобы дополнить впечатление и воплотить концепцию в продуманных деталях.

4. Персонал является основой всех взаимодействий. В идеале они должны чувствовать себя органично связанными с историей. В зависимости от целей и тематики можно обратиться к различным профессионалам, которые ещё больше укрепят концепцию.

5. Сервис должен прогнозировать и превосходить ожидания, а не просто соответствовать им. Это положительно влияет на создание постоянной клиентской базы – наиболее вероятно, что удовлетворённый обслуживанием гость выберет этот отель снова. Гости всегда ищут то, чего они не получают в другом месте – или, по крайней мере, то, что обеспечит большую отдачу при тех же инвестициях. Кроме того, взаимодействие с персоналом создает значительную часть впечатлений гостей, от незаметных услуг, таких как уборка номеров, до непосредственных контактов с администраторами стойки регистрации или консьержами.

6. Существует множество форм, которые можно использовать для общения с гостями, поддерживая постоянный контакт. Социальные сети, публикации в блогах на веб-сайте, маркетинг влияния и даже подкасты помогают укрепить концепцию.

7. Помимо виртуальных маркетинговых мероприятий важно сотрудничать с соответствующими партнёрами. При их поддержке на базе отеля могут проводиться тематические вечеринки, презентации, конференции и подобные мероприятия, которые связаны с тематикой и делают отель привлекательным для гостей.

Заключение

Развитие гостиничной индустрии в настоящее время предполагает следование некоторым трендам для того, чтобы средство размещения было привлекательным для потребителей гостиничных услуг на рынке. Уже сейчас тенденции предполагают развитие информационных технологий, внедрение инноваций, ориентированность на внутренний рынок, повышение экологичности средств размещения и т.д.

В настоящее время в мире типов гостиничных хозяйств столько, что классифицировать их достаточно сложно. Известны и концепции хостелов, и

придорожных отелей, и гостиниц тематических, и мини-отелей. Наиболее известны нашим туристам сегодня гостиницы, работающие по принципу «все включено», и по принципам разных систем питания. Классификации по уровню сервиса и полноты предоставляемых услуг; классификации по размерам и масштабам; классификации по количеству звезд и типу используемых технологий обслуживания.

Постепенно внутренний рынок становится наиболее перспективным для развития отечественных гостиничных цепей и независимых гостиниц. Так, например, в некоторых регионах России отельеры применяют так называемую концепцию на исторической основе. Применение подобной концепции позволит привнести на гостиничный рынок уникальную гостиничную услугу и расширит возможности привлечения туристов из других стран.

Список источников

1. Ворожцова К.Н. Управление гостиничными цепями (сетями) или частными отелями: выбор бизнеса в условиях современного рынка. / В сборнике: Бизнес-технологии в туризме и гостеприимстве Сборник статей и тезисов научных докладов студентов и аспирантов по итогам научно-практической конференции. - 2018. - С. 42-49.
2. Гаранина Е.Н. Клиентоориентированная концепция конкурентоспособности гостиницы. // Вестник РМАТ. - 2015. - № 1. - С. 78-89.
3. Жемчугов, А. М. Парадигма современного менеджмента и ее базис / А. М. Жемчугов, М. К. Жемчугов // Проблемы экономики и менеджмента. – 2016. – № 6(58). – С. 4-30. – EDN WCDPPH.
4. Зайцева, Н. А. Концептуальное проектирование гостиниц на основе использования инновационных технологий (на примере решения экологических задач "умных" отелей) / Н. А. Зайцева // Российские регионы: взгляд в будущее. – 2020. – Т. 7, № 4. – С. 56-72. – EDN DKAMYK.
5. Ильина, Е. Л. Закономерности и современные тенденции развития индустрии гостеприимства и туризма / Е. Л. Ильина, А. Н. Латкин, Е. Н. Валединская // Экономика и управление народным хозяйством: генезис, современное состояние и перспективы развития : Материалы II Международной научно-практической конференции. В 2-х частях, Воронеж, 15 ноября 2018 года. Том Часть 2. – Воронеж: Воронежский экономико-правовой институт, 2018. – С. 184-189. – EDN ZAIWLZ.
6. Киреева, Ю. А. Эко-отель как один из трендов индустрии гостеприимства в современных условиях / Ю. А. Киреева, Н. В. Кравченко // Вестник Ассоциации вузов туризма и сервиса. – 2022. – Т. 16, № 2. – С. 120-129. – EDN OCMWDC.
7. Киреева, Ю. А. Современные тенденции развития сферы гостеприимства / Ю. А. Киреева // Актуальные проблемы развития индустрии гостеприимства: сборник научных статей по итогам XVII международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы развития индустрии гостеприимства» и Круглого стола «Экономика туризма и индустрии гостеприимства: точки роста, цифровая трансформация, кадры» в рамках I Всероссийского профессорского экономического форума, Санкт-Петербург, 01 июня 2021 года. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный экономический университет, 2022. – С. 54-62. – EDN XRVMVX.
8. Макарова, Д. Д. Спа-отель: концепция средства размещения или инструмент продвижения услуг / Д. Д. Макарова // Цивилизация знаний: российские реалии: сборник трудов XXIII Международной научной конференции, Москва, 08–29 апреля 2022 года. – Киров: Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании, 2022. – С. 114-117. – DOI 10.52376/978-5-907623-36-1_114. – EDN CUOFTI.
9. Стратегическое управление предприятиями гостиничного бизнеса / А. А. Федупин, Е. Е. Коновалова, А. А. Силаева, О. Е. Лебедева // Экономика и предпринимательство. – 2017. – № 12-1(89). – С. 900-903. – EDN YRGVFF.
10. Щеглов Н.Д. Инновационные подходы к управлению гостиничным бизнесом: практические аспекты. // В сборнике: ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАУКИ И ОБЩЕСТВА сборник статей Международной научно-практической конференции: в 2 частях. - 2018. - С. 176-179.
11. Степанчук А.В., Мубаракшина Ф.Д. К вопросу типологии мини-гостиниц для этнографического туризма. // Известия Казанского государственного архитектурно-строительного университета. - 2011. - № 4 (18). - С. 115-122.
12. Dzhandzhugazova E.A., Kosheleva A.I., Gareev R.R., Nikolskaya E.Yu., Bondarenko A.P. Business administration in hotel industry: problems and solutions (by the example of the Russian Federation). // International Journal of Applied Business and Economic Research. 2016. T. 14. № 14. С. 651-660.

13. Dzhandzhugazova E.A., Dusenko S.V., Romanova M.M., Orlova L.N., Golondarev K.S., Kurbanov S.A. Entrepreneurial clusters as a model of spatial development of russian tourism. // Journal of Environmental Management and Tourism.- 2018. - Т. 9. - № 4 (28). - С. 757-765.

14. Maidanevych Yu.P., Romanishina T.S., Rysakova L.E., Bondarenko N.G., Mikhailyuk O.V. Investment instruments to stimulate depressed regions' development. // European Research Studies Journal. - 2018. - Т. 21. - № 2. - С. 476-488.

References

1. Vorozhtsova, K.N. (2018). Upravleniye gostinichnymi tsepyami (setyami) ili chastnymi otelyami: vybor biznesa v usloviyakh sovremennogo rynka [Management of hotel chains (chains) or private hotels: choosing a business in the modern market]. *Biznes-tekhnologii v turizme i gostepriimstve [Business technologies in tourism and hospitality]*: proceedings of students and postgraduates based on the results of a scientific and practical conference, 42-49. (In Russ.).

2. Garanina, Ye.N. (2015). Kliyentooriyentirovannaya kontsepsiya konkurentosposobnosti gostinitsy [Customer-oriented concept of competitiveness of the hotel]. *Vestnik RMAT [Bulletin of the RMAT]*, 1, 78-89. (In Russ.).

3. Zhemchugov, A. M., Zhemchugov, M.K. (2016). Paradigma sovremennogo menedzhmenta i yeye bazis The paradigm of modern management and its basis]. *Problemy ekonomiki i menedzhmenta [Problems of economics and management]*, 6(58), 4-30. (In Russ.).

4. Zaytseva, N. A. (2020). Kontseptual'noye proyektirovaniye gostinits na osnove ispol'zovaniya innovatsionnykh tekhnologiy (na primere resheniya ekologicheskikh zadach "umnykh" oteley) [Conceptual design of hotels based on the use of innovative technologies (on the example of solving environmental problems of "smart" hotels)]. *Rossiyskiye regiony: vzglyad v budushcheye [Russian regions: a look into the future]*, 7 (4), 56-72. (In Russ.).

5. Ilyina, E. L., Latkin, A. N. & Valedinskaya, E. N. (2018). Zakonomernosti i sovremennyye tendentsii razvitiya industrii gostepriimstva i turizma [Patterns and modern trends in the development of the hospitality and tourism industry]. *Ekonomika i upravleniye narodnym khozyaystvom: genesis, sovremennoye sostoyaniye i perspektivy razvitiya [Economics and management of the national economy: genesis, current state and development prospects]*: Proceedings of the II International Scientific and Practical Conference. In 2 parts. Part 2. Voronezh: Voronezh Economic and Legal Institute, 184-189. (In Russ.).

6. Kireeva, YU. A., Kravchenko, N.V. (2022). Eko-otel' kak odin iz trendov industrii gostepriimstva v sovremennykh usloviyakh [Eco-hotel as one of the trends of the hospitality industry in modern conditions]. *Vestnik Associacii vuzov turizma i servisa [Universities for Tourism and Service Association Bulletin]*, 16 (2), 120-129. (In Russ.).

7. Kireeva, YU. A. (2022). Sovremennyye tendentsii razvitiya sfery gostepriimstva. *Aktual'nyye problemy razvitiya industrii gostepriimstva [Actual problems of the development of the hospitality industry]: proceedings of the XVII international scientific and practical conference «Aktual'nyye problemy razvitiya industrii gostepriimstva» [“Actual problems of the development of the hospitality industry”] and the Round table «Ekonomika turizma i industrii gostepriimstva: tochki rosta, tsifrovaya transformatsiya, kadry» [“Economics of tourism and the hospitality industry: points of growth, digital transformation, personnel”] within the framework of the I Russian Professorial Economic Forum*. St. Petersburg: St. Petersburg State University of Economics, 54-62. (In Russ.).

8. Makarova, D. D. (2022). Spa-otel': kontsepsiya sredstva razmeshcheniya ili instrument prodvizheniya uslug [Spa hotel: the concept of a means of accommodation or a tool for promoting services]. *Tsivilizatsiya znaniy: rossiyskiye realii [Civilization of knowledge: Russian realities]: proceedings of the XXIII International Scientific Conference, Moscow*. Kirov: Interregional Center for Innovative Technologies in Education, 114-117. DOI 10.52376/978-5-907623-36-1_114. (In Russ.).

9. Fedulin, A. A., Konovalova, Ye. Ye., Silayeva, A. A. & Lebedev, O. Ye. (2017). Strategicheskoye upravleniye predpriyatiyami gostinichnogo biznesa [Strategic management of hotel business enterprises]. *Ekonomika i predprinimatel'stvo [Economics and entrepreneurship]*, 12-1(89), 900-903. (In Russ.).

10. Shcheglov, N.D. (2018). Innovatsionnyye podkhody k upravleniyu gostinichnym biznesom: prakticheskiye aspekty. *Problemy vzaimodeystviya nauki i obshchestva [Problems of interaction between science and society]: proceedings of the International scientific and practical conferences*, 176-179. (In Russ.).

11. Stepanchuk, A.V., Mubarakshina, F.D. (2011). K voprosu tipologii mini-gostinits dlya etnograficheskogo turizma [On the typology of mini-hotels for ethnographic tourism]. *Izvestiya Kazanskogo gosudarstvennogo arkhitekturo-stroitel'nogo universiteta [Proceedings of the Kazan State University of Architecture and Civil Engineering]*, 4 (18), 115-122. (In Russ.).

12. Dzhandzhugazova, E.A., Kosheleva, A.I., Gareev, R.R., Nikolskaya, E.Yu., Bondarenko, A.P. (2016). Business administration in hotel industry: problems and solutions (by the example of the Russian Federation). *International Journal of Applied Business and Economic Research*, 14 (14), 651-660. (In Russ.).

13. Dzhandzhugazova, E.A., Dusenko, S.V., Romanova, M.M., Orlova, L.N., Golondarev, K.S., Kurbanov, S.A. (2018). Entrepreneurial clusters as a model of spatial development of russian tourism. *Journal of Environmental Management and Tourism*, 9, 4 (28), 757-765. (In Russ.).

14. Maidanevych, Yu.P., Romanishina, T.S., Rysakova, L.E., Bondarenko, N.G., Mikhailyuk, O.V. (2018). Investment instruments to stimulate depressed regions' development. *European Research Studies Journal*, 21 (2), 476-488. (In Russ.).

